

“HAPPINESS” КОНЦЕПТИНИНГ СЕМАНТИК МАЙДОНИ

Тошбаева Муниса

ЎзДЖТУ, 2-босқич магистранти

Бегматова Сохиба Мустафоевна

Илмий раҳбар: ЎзДЖТУ катта ўқитувчиси

Ҳозирги кунда тилшуносликда системавий тадқиқотларга жиддий эътибор берилди. Бу тадқиқотларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, лингвистик фактларга автоном ҳолда ёндашмай, ҳар қайси ҳодисанинг остида яшириниб ётган моҳиятнинг очилишига эътибор берилади. Тадқиқотчи эътибори кўпроқ лингвистик ҳодисалар ўртасидаги муносабатни ёритишга қаратилади.

Ф.де Соссюр тилшунослар диққатини лингвистик бирликлар орасидаги муносабатни очишга қаратиб, муносабатнинг парадигматик ва синтагматик турлари мавжудлигини кўрсатган эди.

Лингвистик бирликларнинг муайян бирлаштирувчи маъно асосида маълум парадигмаларга бирлашуви кейинчалик тилшуносликда майдон назариясини вужудга келтирди.

«Майдон» атамаси қатор фанлар доирасида мавжуд бўлиб, жумладан, лингвистикада «маъно» (мазмун) умумийлиги билан бирлашган ва белгиланаётган ҳодисаларнинг тушунчавий, предметлик ёки фуикционал ўхшашлигини акс эттирувчи тил бирликлари (асосан, лексик бирликлар) йиғиндиси майдон сифатида белгиланади (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, с.380).

Майдон тушунчасининг назарий талқини Й.Трир, Г.Ипсен, В.Порциг, Л.Вайсгербер, А.Йоллес ишларида кўзга ташланади, кейинроқ А.А.Уфимцева, П.И.Филичева, Ю.Н.Караулов, Г.С.Шчур кабилар ишлари билан бу назария ривожлантирилди.

Шуни таъкидлаш лозимки, лингвистикага майдон назарияси мазмуний майдон тушунчаси сифатида кириб келди.

Ўзбек тилшунослигида ҳам майдон талқини билан боғлиқ бир қатор қарашлар юзага чиқмоқда (Собиров, Мирзакулов, Абдувалиев, Искандарова, Нишонова, Ҳакимова, Ваққосова, Ҳожиева, Сафаров).

Тил (мазмуний) мундарижасини майдон методи билан ўрганиш энг самарали ва қулай методлардан бири бўлиб қолди. Майдонларни лексик-семантик (ЛСМ) ва функционал-семантик (ФСМ) майдонларга ажратишда оппозитив, компонент таҳлил ҳамда контекстологик таҳлил методлари ўзига хос ёрдам беради.

Кўпчилик тилшунос олимлар томонидан тил (нутқ) бирликларининг лексик-семантик жиҳатдан бир-бири билан боғланган эканлиги қайд этилган. Хусусан, Ф. де Соссюр лингвистик бирликлар ўртасидаги бир неча муносабат турларини кўрсатган бўлса [1968], М. Покровский сўзлар бир-бири билан онгимиздан ташқарида маъноларининг маълум томонлари билан алоқадорлигини таъкидлаганди. Унингча, ҳар қандай тилда сўзларнинг ўзига хос бўлган семантик гуруҳлари бўлиб, уларнинг хусусий белгилари бошқа тиллар билан қиёсан очилади. Аммо М. Покровский томонидан қўйилган муаммо грамматик планда ўрганилди. Ана шу йўлдан бориб В.Виноградов сўзларнинг лексик маънолари турларига «предикатив» маъноларни ҳамда грамматикадаги айрим категорияларни кўшди. [1950]

А.Р.Лурия ҳар бир сўз муносабатларининг бутун бир мураккаб тизимини юзага келтиришни қайд этади. Унинг фикрича, сўз бутун семантик тўрнинг (сетканинг) маркази бўлиб, сўз структурасининг муҳим психологик аспекти бўлган муайян семантик майдонни фаоллаштиради [Лурия,1979, с.91].

Ғарбий Европа тилшунослигида Й.Трирнинг мазмуний майдон назарияси сўзларнинг лексик-семантик алоқалари ҳақидаги қарашларда муҳим ўрин тутади.

Сўзларнинг лексик-семантик гуруҳлари ўз ичига икки ёки ундан ортиқ сўзларни уларнинг лексик маънолари бўйича бирлаштиради.

Тил ҳодисаси сифатида сўзларнинг лексик-семантик гуруҳларига аниқлик киритиш учун унга яқин бошқа категориялардан фарқловчи чегарани белгилаш керак. Аввало, сўзларнинг луғат таркибини мавзуий таснифлаш билан сўзларнинг лексик-семантик гуруҳи ўртасидаги чегарани аниқлаш лозим.

Мавзуий луғатлар тузиш фақат методик жихатдан аҳамиятга эга эмас. Мавзуий луғатлар тузишда сўзларнинг ўзаро боғловчи алоқалари - яқинликларига эътибор қаратмай, сўзнинг ички лексик маъноларига ҳам эътибор қилиш зарур.

Мавзуий гуруҳ луғатлари баъзан маълум соҳа лексикасига мувофиқ келиб қолиши табиий. Маълум ЛСГ мавзуий гуруҳларга таққосланса, улар ўртасидага фарқлар кўринади. ЛСГ таркибидаги бирликлар ҳар доим ҳам мавзуий жихатдан битта гуруҳга бирлашавермайди. Бошқача қилиб айтганда, мавзуий гуруҳ бирликлари борлиқни мазмуний жихатдан бир хил ифодалаш билан бирлаштирамайди, бироқ мавзуий гуруҳ таркибидаги бирликлар мазмуний алоқаларни ҳам кўрсатиши мумкин:

Кўлсиз, оёқсиз эшик очар.

Кўз-қулоқ бўлиб тур ва бошқалар.

Бу гуруҳларнинг умумийлиги уларнинг ўрганилган объектив борлиқни акс эттиришидадир. Лексик-семантик гуруҳлар ҳам аслида қандайдир “мавзу”сига эга бўлади. ЛСГ тилнинг ривожланиш қонуниятлари асосида келиб чиқса, мавзуий гуруҳлар халқ билимларининг, қарашларининг натижаси демакдир.

Мазмуний майдон тўғрисидага турли йўналиш ва тадқиқотчилар орасидаги хилма-хилликларга қарамай, тилшунос олимлар томонидан бир хил белгиланган бир неча назарий масалаларни кўрсатиб ўтишимиз мумкин:

- тил луғат таркиби бирликларнинг тартибсиз (хаотик) йигиндисидан иборат эмас, у сўзларнинг семантик умумийлиги асосида бирлашувчи бир қанча мазмуний майдонларга бўлинади;

- ҳар бир мазмуний майдон фақат шу тил учун хос бўлган алоҳида усул билан ўзи акс эттирган борлиқни таркибий қисмларга ажратади;

- сўзнинг семантик мазмуни ўз-ўзидан келиб чиқувчи нарса ҳисобланмайди, у майдон ичидаги бошқа сўзлар (бирликлар) билан зидланишлар воситасида юзага келади (Апресян,1995, с.53).

Мазмуний майдон назарияси структурал семантика назарияси бўлиши учун, аввало, мазмуний майдонлар объектив ҳолда ажратилиши зарур, шунинг учун, мазмуний майдонларнинг структур назарияси маъноларни компонент таҳлил қилиши мақсадга мувофиқдир. Мазмуний майдонлар мантиқий томондан, яъни, тушунчавий асосда қурилмоқда, шунинг учун семантика ва бошқа лингвистик соҳалар ўртасида ажралиш бўлиб қолмоқда. Аслида мазмуний майдонлар лингвистик асосда қурилиши зарур.

Профессор Э.Бегматов лексикада системалилик хусусида фикр юритиб, тилшуносликда тилнинг луғавий бойлигини ҳам муайян система сифатада тасаввур қилиш ва илмий таснифлашлари сифатида қўйидагиларни келтиради:

- сўзларни сўз туркумларига ажратиш усули, яъни сўз туркумлари системаси;

- сўзларни ясалиш усули, яъни сўз яшаш усуллари;

- сўзларни функционал-стилистик гуруҳларга ажратиш усули, яъни сўзларнинг силистик-дифференциал гуруҳлари;

- сўзларни маълум мавзу гуруҳларига ажратиш усули, яъни сўзларнинг мавзу гуруҳлари ва бошқалар (Бегматов, 1985, с.116).

Мазмуний майдон доирасига бир сўз туркумига хос бўлган сўзларнинг семантик гуруҳлари ҳам, турли сўз туркумларининг бир-бири билан мазмуний муносабатда бўлган сўзлар гуруҳлари ҳам лексик-грамматик (функционал-семантик) майдонлар ҳам, трансформацион муносабатлар билан боғланган синтактик конструкцияларнинг парадигмалари ҳам мазмуний-синтактик синтагмаларнинг маълум турлари ҳам киритилади. Улар орасида маълум жиддий фарқлар бўлишига қарамай, уларни у ёки бу мазмуний категорияларга асосланиши билан умумлаштириш мумкин.

Юқоридаги таҳлилдан кўриниб турганидек ҳозирги даврда майдон назарияси қатор жаҳон тилшуносларининг тадқиқотларида грамматикага хос масалаларни ёритишда муҳим ўрин тутмоқда. Грамматикадаги майдон тушунчаси кўпроқ морфологик сатҳдаги грамматик категорияларни уларга функционал-семантик жиҳатдан яқин бўлган тилнинг бошқа сатҳлари воситаларидаги адоқанинг текширилиши давомида қўлланилади.

Грамматикада майдон “лексик-грамматик майдон” (ЛСМ) ёки “функционал семантик майдон” (қисқача ФСМ) тарзида юритилади. ФСМ маълум мазмуний категорияларга таянган, вазибалари умумийлиги билан ўзаро муносабатда бўлган тилнинг турли сатҳларига хос воситалар системаси ҳисобланади.

ФСМлар асосида турли хил лингвистик воситаларни бирлаштирувчи ва уларнинг ўзаро муносабатларини юзага чиқарувчи мазмуний инвариант – мазмуний категориялар ётади. А.В.Бондарко барча ФСМларнинг асоси объектив борлиқдаги у ёки бу муносабатларнинг киши онгида маълум мазмуний категориялар кўринишида акс этиши эканлигани таъкидлайди (Бондарко 1990).

А.В.Бондарко ФСМларнинг ушбу тўрт гуруҳини ажратади:

- предикатив ядроли ФСМ (аспектуаллик, модаллик, маишийлик, нисбийлик майдонлари комплекси);
- предметлик ядроли ФСМ (субъектлик-объектлик, аниқлик-ноаниқлик майдонлари);
- миқдор-сифат ядроли ФСМ (миқдор, сифат, қиёсийлик, тегишлилик майдонлари);
- ҳолат ядроли ФСМ (боғлиқлик ва локатив майдонлари).

ФСМларда майдонга бирлашиш асоси бўлиб, биринчидан, умумий мазмуний белгининг мавжудлиги, иккинчидан, турли сатҳларга хос воситалар, яъни грамматик ва лексик birlikлар орқали бирлашув ҳодисасининг юзага чиқиши хизмат қилади. ФСМлар мазмуний қамровдаги birlikларни умумлаштириш билан мазмуний майдонларга яқин турса-да, улар

қандайдир шаклий ифода воситаларига алоқадорлиги билан фаркланадики, бундай майдонларда грамматик воситалар ҳам умумлашиши мавжуд.

Шуни таъкидлаш жоизки, бу ўринда тил тараққиёти натижасида бир туркумнинг бошқасига кўчиши ёки отлашиш ҳодисасининг юзага чиқиши эмас, балки ушбу лексемалар вазифасидаги умумийлик, шахсни номлаш хусусияти муҳимдир. Хуллас, бундай тасниф усулини барча тил сатҳи бирликдарига нисбатан қўллаш ўзига хос илмий самара беради.

Биз юқорида таҳлил қилинган назарий фикрларни асос сифатида қабул қилган ҳолда “Happiness” (бахт) тушунчасини ФСМ деб ёндашдик ва ифодаланиш хусусиятлари турли тил қатламлари ва сўз туркумлари таркибида намоён бўлишини гувоҳи бўлдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – М., Наука, 1995
2. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. - Т.: Фан, 1985
3. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. – М.-Л.Наука, 1990.
4. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М.: Наука, 1950
5. Искандарова Ш. Майдон назарияси. –Т.: Фан, 1999.
6. Расулова М.И. Основы лексической категоризации. – Т.: Фан, 2005.
7. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики.-М.: Соцэкгиз, 1968.
8. Trier J. Der Deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes // Lit Geschichte tines sprach-lichen Felds. Heidelberg: Karl Winters Universitats – buchhandlung, 1931.
9. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.